

IS-LM MODELI: NAZARIYA VA AMALIYOT

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6527250>

Husainov Humoyun Abdutolib o'g'li

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti magistranti

Annotatsiya: *Ushbu tezisda tovar va pul bozorlarining o'zaro birgalikdagi muvozanat modelining paydo bo'lishi va uni amaliyotda qo'llashning o'ziga xos jihatlari, afzalliklari va kamchiliklari tadqiq etilgan.*

Tayanch iboralar: *IS-LM modeli, pul bozori, fiskal siyosat, monetar siyosat, foiz stavkasi, yalpi daromad, ishsizlik.*

Dunyoda istalgan mamlakat iqtisodiyotida qarorlar qabul qilish bir nechta murakkabliklarni keltirib chiqaradi. Ushbu jarayonni osonlashtirish, xavflarni oldindan baholash va yumshatish maqsadida turli nazariyalar, modellar ishlab chiqilgan. Xususan, 1929-1933-yillarida yuzaga kelgan inqiroz – "Buyuk depressiya" iqtisodiy jarayonlarni modellashtirish orqali oldindan baholash va ta'sir ko'rsatish naqadar muhim ekanligini yaqqol yuzaga olib chiqdi. Makroiqtisodiyot iqtisodiyotning bir qismi sifatida umumiy o'zgaruvchilarni tahlil qilganligi va murakkab iqtisodiy jarayonlarni boshqarishda qo'llaniladigan iqtisodiy siyosatni belgilashda asosiy omil bo'lganligi sababli unda modellardan foydalanish dolzarblik kasb etadi.

Shunday modellardan biri tovar va pul bozorida o'zaro birgalikdagi muvozanatni ta'minlash shartlari va makroiqtisodiy siyosat tadbirlarining ushbu bozorlarga ta'sirini bir butunlikda tahlil qiluvchi IS – LM modeli hisoblanadi.

An'anaviy makroiqtisodiyot nazariyasi va siyosat amaliyotining asosini

IS-LM modeliga asoslangan yalpi talab-yalpi taklif (AD-AS) paradigmasi sifatida ifodalash mumkin. Masalan, Dornbush va Fisher IS-LM modelini "zamonaviy makroiqtisodiyotning yadrosi" deb atashadi. Patinkin buni Keynsning "markaziy xabari" deb hisoblaydi. Solou buni iqtisodchilarning "o'rgatilgan sezgi"si deb ataydi. Shuning uchun IS-LM modeli bir vaqtlar makroiqtisodiyotning hukmron mavqeyini egallagan va iqtisodchilar uchun makroiqtisodiy siyosatni muhokama qilish uchun umumiy qolip bo'lgan.

"INNOVATIVE ACHIEVEMENTS IN SCIENCE 2022"

IS-LM modelining paydo bo'lishi Jon Meynard Keynsning 1936-yilda chop etilgan "Bandlik, foiz va pulning umumiy nazariyasi" asariga borib taqaladi. Ushbu asar yuqorida keltirilgan "Buyuk depressiya"dan so'ng, ishsizlik eng yuqori darajaga yetgan, og'ir iqtisodiy tizimni tuzatish uchun hech qanday chora yo'qdek ko'ringan katta tartibsizlik davrida yozilgan. Iqtisodiyotda kuzatilgan chalkashlik iqtisodchilarni "ayamadi", ular o'zlarining tajribalari va g'ayrioddiy instinktlari o'rtasida bo'linib ketishdi. Iqtisodiy nazariyaga ko'ra, ishsizlik real ish haqining haddan tashqari yuqoriligi tufayli yuzaga kelgan bo'lishi kerak, shuning uchun uni kamaytirish chorasi bo'lishi lozim. Shunga qaramay, iqtisodchilarning instinktlari ularga bu noto'g'ri ekanligini va chora davlat tomonidan talabni faollashtirishda ekanligini aytdi. Keynsning kitobi iqtisodchilarning histuyg'ulari uchun nazariy asos yaratish orqali ushbu qarama-qarshilikni hal qilishga qaratilgan edi. Taklif etilgan yo'l faqat qisman muvozanat tahlili bilan bog'liq bo'lgan Marshall nazariyasini umumlashtirish natijasida olingan bo'lib, bozorlar o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik bilan aloqador muammolarni hal qilish imkoniyatni beradi. Keynsning tahmini shundaki, ishsizlik yalpi talabning yetishmasligi bilan bog'liq bo'lib, uning sababi pul bozori yoki moliyaga bog'liq.

Keynsning kitobi kaleydoskopik xarakterga ega bo'lib, shu vaqtga qadar ma'lum bo'lgan bir nechta fikrlarni aralashtirib yubordi. Asarning asosiy mazmuni uch yosh iqtisodchi - Jeyms Mid (1907-1995), Roy Xarrod (1900-1978) va Jon Hiks (1904-1989)lar 1936-yil sentyabrida Oksfordda Ekonometrik jamiyatning Yevropa yig'ilishida Keyns kitobiga o'z talqinlarini taqdim etganida oydinlashdi. Uchta maqoladan Hiks (1937)ning nashri mashhur bo'ldi. Unda IS-LM modeli deya e'tirof etilgan birinchi versiya mavjud edi. Hiks Keynsning chalkash mulohazalarini iqtisodchilar tushunadigan oddiy va sodda tenglamalar tizimiga aylantirishga muvaffaq bo'ldi. Hiksning maqolasida ikkita alohida bozor natijalarini bitta oddiy ikki o'lchovli diagrammada ko'rsatishga imkon beruvchi mohir chizma mavjud edi. Aslida, u umumiy nazariyaning markaziy xabarini qamrab olish qobiliyati Keyns ishining bir nechta tarjimonlari tomonidan shubha ostiga olinganiga qaramay, yangi paydo bo'lgan makroiqtisodiyot fanining tashkiliy nazariy uskunasi aylandi.

Hiksning modeli hozirgi ko'rinishdagi IS-LM modeliga aylanmasligi kerak edi. Franko Modigliani (1918-2003) Hiks modelidan IS-LM formulasiga o'tish bo'yicha hisob-kitoblarni ishlab chiqqan olim hisoblanadi. Bu

"INNOVATIVE ACHIEVEMENTS IN SCIENCE 2022"

harakatdagi yana bir nufuzli iqtisodchi Alvin Xansen (1887–1975) dir. Likvidlikni afzal ko'rish rolini rad etar ekan, Modigliani quyidagicha fikrni ilgari suradi: Keynscha natija quyidagi ikki omil birgalikda mavjud bo'lganda albatta yuzaga keladi: ishchi kuchi taklifi egri chizig'ining ma'lum bir shakli (mehnat taklifiga ta'sir ko'rsatadigan ijtimoiy elementlarni qamrab olishi kerak) va pul bozoridagi qandaydir tartibsizlik, asosan, pulning yetarli emasligi. Ushbu yondashuv bo'yicha, klassik va Keynscha submodellar Hiksning asl maqolasidagi fikrlarga qaraganda keskinroq qarama-qarshi bo'lib qoladi. Klassik modelda endi o'z ichiga moslashuvchan ish haqi va umumiy bozor tozalashini, Keynscha model esa qat'iy kamayuvchi ish haqi va (ehtimol) majburiy ishsizlik olar edi. Modigliani fikriga ko'ra, Keyns modeli investitsiyalar yetishmasligi bilan emas, balki pul miqdori va ish haqi o'rtasidagi noto'g'ri moslashuv bilan xarakterlanadi, bunda ish haqi pul miqdoriga nisbatan juda yuqori. Bunday vaziyatdan chiqishning to'g'ri yo'li - pul massasini ko'paytirishdir.

Modelning amaliyotda qo'llanishini murakkablashtiruvchi bir nechta sabablar va tanqidlar mavjud.

Jumladan, modelni qo'llashda monetar siyosatning operativ jihatlarida ziddiyat mavjud. Ko'plab rivojlangan davlatlarda markaziy bank pul-kredit siyosatini amalga oshiradi hamda ularning asosiy maqsadi past va barqaror inflatsiya darajasini ta'minlash hisoblanadi. Lekin Keyns nazariyasini yoqlovchi iqtisodchilar esa ishsizlikning tabiiy darajasini ta'minlashni markaziy bankning asosiy maqsadi sifatida qarashadi.

Monetar siyosatning asosiy vositasi foiz stavkasi (to'gridan to'g'ri pul taklifi emas) bo'lib, uni o'zgartirish orqali inflatsiya nazorat qilinadi. Bundan kelib chiqadiki, monetar siyosatning asosiy maqsadi inflatsiya darajasini nazorat qilishdir. Shunday ekan, monetar siyosat uchun IS-LM modeli ortiqcha bo'lib qoladi, chunki modelning asosiy maqsadi ishsizlikning tabiiy darajasini ta'minlash hisoblanadi.

Bu rollar ham ma'lum vaqtlarda aralashib ketishi mumkin: 2020 yilgi Covid-19 pandemiyasidan so'ng butun dunyo hukumatlari markaziy banklar mustaqilligiga aralashib, fiskal va pul-kredit siyosatini muvofiqlashtirishga majbur bo'lishdi, chunki bu mamlakatlarning aksariyatida giperinflyatsiyaning jiddiy tahdidi mavjud edi. Zamonaviy pul nazariyasi bu aqlsizlikning jonli timsoli bo'lib, u juda katta ta'sir ostida qolmoqda.

Oddiy vaqtlarda ham IS-LM modeli real pul taklifini oshirish foiz stavkalarining pasayishiga olib keladi, deb taxmin qiladi, ammo bu

"INNOVATIVE ACHIEVEMENTS IN SCIENCE 2022"

haqiqatan ham faqat markaziy bankning mavjud qarz obligatsiyalarini sotib olish va sotish bilan bog'liq ochiq bozor operatsiyalariga taalluqlidir. Boshqa tomondan, hukumat amaldagi foiz stavkasi bo'yicha yangi obligatsiyalarni chiqarishga mukammal darajada qodir ko'rinadi va shu bilan foiz stavkasiga sezilarli ta'sir ko'rsatmasdan LM egri chizig'ining siljishini hosil qiladi.

Pul multiplikatori effekti orqali real pul taklifining haqiqatda kengayishini amalga oshirish uchun yirik xususiy banklarga ham katta bog'liqlik mavjud. Biroq past foiz stavkalari (kreditlashdan past rentabellikni anglatadi) va banklarning to'lov qobiliyatining shubhali darajalari davrida banklar ko'pincha kredit liniyalarini kengaytirish va pul massasini oshirishni istamaydilar. Bunday paytlarda IS-LM modeli o'zining asosiy moslik sinovidan o'ta olmaydi.

Iqtisodiyot haddan tashqari kengayayotgani yoki retsessiyaga o'tayotganini aniqlashda vaqt bilan bog'liq katta muammo ham mavjud. Rasmiy ma'lumotlar har doim sezilarli kechikishdan keyin e'lon qilinadi va uzoqroq kechikishdan keyin qayta ko'rib chiqilishi mumkin. Bundan tashqari, ushbu kechikishlardan so'ng, har qanday faol siyosatni amalga oshirish uchun yana vaqt talab etiladi. Bu siyosatning va rasmiy ma'lumotlarning kechikishi iqtisodiyotning istalgan darajadan har qanday og'ishi talabni boshqarish siyosati kuchga kirgunga qadar o'z-o'zidan to'g'rilanishi mumkin va, shu bilan birgalikda, siyosat haqiqatda kuchga kirgan vaqtga qadar o'z-o'zidan tuzatilgan iqtisodiyotni beqarorlashtirishi muqarrar.

Nihoyat, Avstriya iqtisodiyot maktabi tomonidan makroiqtisodiy talabni boshqarishning umumiy tanqidini ko'rib chiqish maqsadga muvofiq bo'ladi. Yalpi talabning manipulyatsiyasi deyarli barcha sharoitlarda narx darajasiga ta'sir qiladi (iqtisod yalpi taklif egri chizig'ining tekis qismida ishlaydi, degan Keynscha taxmindan farqli o'laroq).

Bundan ham yomoni shundaki, narxlar bir xilda o'zgarmaydi, ba'zi tarmoqlar talabni boshqarishdan boshqalarga qaraganda ko'proq foyda oladi, ya'ni ba'zi narxlar boshqalarga qaraganda tezroq ko'tariladi. Bu narx mexanizmining samarali ishlashiga putur yetkazadi va o'z navbatida firmalar tomonidan noto'g'ri investitsiyalarga olib keladi, chunki ular sun'iy ravishda yuqori narxlarga ega bo'lgan korxonalaridan ko'proq foyda olishga harakat qilishadi. Avstriyal maktabi tarafdorlari talabni boshqarish siyosatining noto'g'ri investitsiya jarayoni iqtisodiy bum siklini yumshatish o'rniga, unga sabab bo'ladi, degan g'oyani ilgari surishadi.

"INNOVATIVE ACHIEVEMENTS IN SCIENCE 2022"

Yuqoridagi tanqidlarga qaramasdan, model bir qancha muvaffaqiyatlarga ham erishgan. Uning quyidagi sabablarini keltirish mumkin. Birinchidan, u Keyns nazariyasini o'ziga xos qilib qo'ydi. Ikkinchidan, u bozorlar o'rtasidagi o'zaro bog'liqlikning soddalashtirilgan hisobini taqdim etib, daromad, foiz stavkasi, jamg'arma, investitsiyalar, pulga bo'lgan talab va taklif kabi fundamental makroiqtisodiy o'zgaruvchilar o'rtasidagi o'zaro bog'liqlikni o'rganish imkonini berdi. Uchinchidan, model qiziqarli qiyosiy statik mashqlarni taklif qiladi. Masalan, investitsiyaga moyillikning ortishi IS egri chizig'ini o'ngga, pul taklifining ortishi esa LM egri chizig'ini o'ngga siljitadi. To'rtinchidan, nihoyat, u tanqidlarga chidamliligini isbotladi.

1970-yillarda IS-LM modelining hukmronligi Robert E. Lukas va Tomas Sargent kabi yangi klassik iqtisodchilar boshchiligidagi Keyns nazariyasiga qarshi kengroq hujumning bir qismi sifatida qattiq shubha ostiga olindi. Modelning yo'q bo'lib ketishi xavfi ishsizlikni o'rganishga qaratilgan Keyns makroiqtisodiyotining qulashi va uning o'rnini ishsizlik muammosi juda kichik o'rin egallagan, dinamik stoxastik Valras makroiqtisodiyoti egallashi bilan birga kechdi.

Shunga qaramasdan, IS-LM modeli bugunga qadar foydalanilib kelinmoqda. Model makroiqtisodchilarning magistratura malakasini oshirish yoki ilg'or makroiqtisodiy tadqiqotlar uchun markaziy o'rinni egallamasada, u bakalavriat darsliklarining asosiy tayanchi hamda bo'lib qolmoqda va makroiqtisodiy nazariyaning oldingi qatorlaridan uzoqda amaliy makroiqtisodiyot sohalarida keng qo'llanilmoqda. Shuningdek, ko'pgina davlat va tijoriy makroekonometrik modellarining kontseptual yadrosi aynan IS-LM modeli hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Dornbusch, R. and Fischer, S. Macroeconomics. 3rd Edition. – New York: McGraw-Hill. – 1984 p.100
2. Young, W. and Zilberfarb, B.Z. IS-LM and Modern Macroeconomics. – London: Kluwer Academic Publishers. – 2000 p.1-2
3. Solow, R. Mr. Hicks and the Classics // Oxford Economic Papers. – 1984. – No 36. – p.14
4. J. R. Hicks. Mr. Keynes and the "Classics"; A Suggested Interpretation // Econometrica. – Apr., 1937 – Vol. 5, No. 2 – p.153-154

"INNOVATIVE ACHIEVEMENTS IN SCIENCE 2022"

5. De Vroey, Michel. IS-LM "à la Hicks" versus IS-LM "à la Modigliani // History of Political Economy. – 2000. – No32. – p. 293–316
6. Lucas, R.E. Econometric Policy Evaluation: A Critique // Studies in Business-Cycle Theory. – Cambridge: MIT Press. – 1976. – p.104-130
7. Lucas, R.E. Econometric Policy Evaluation: A Critique // Studies in Business-Cycle Theory. – Cambridge: MIT Press. – 1976. – p.104-130